

KUESIONER PENELITIAN (REVISI)

Peran Transportasi Laut, Konektivitas, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Natuna

Versi: 2.0 (Revisi pasca-pilot) · Skala Likert 5-poin · Estimasi pengisian: 18–22 menit

Pengantar

Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat, kuesioner ini disusun untuk penelitian tentang bagaimana sistem transportasi laut, konektivitas wilayah, dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna. Jawaban Bapak/Ibu bersifat ANONIM dan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

Mohon jawab setiap pernyataan berdasarkan kondisi yang Bapak/Ibu lihat/alami secara NYATA di Natuna saat ini — bukan kondisi ideal atau harapan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pilih satu pilihan jawaban dengan tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

Catatan penting: (1) Beberapa pernyataan ditandai [R] yang menandakan pernyataan dengan arah negatif (reverse-scored) — jawab apa adanya. (2) Terdapat dua pernyataan attention check; mohon ikuti instruksi pada pernyataan tersebut.

Skala jawaban: STS = Sangat Tidak Setuju (1), TS = Tidak Setuju (2), N = Netral (3), S = Setuju (4), SS = Sangat Setuju (5).

Bagian I — Data Demografi Responden

Mohon isi data berikut dengan benar.

Usia	___ tahun
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> SMA/ sederajat <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Sarjana (S1) <input type="checkbox"/> Pasca (S2/S3)
Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS/ASN <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Wirausaha/Pengusaha <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Pegawai swasta <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
Lama tinggal di Natuna	<input type="checkbox"/> < 5 tahun <input type="checkbox"/> 5–10 tahun <input type="checkbox"/> 11–20 tahun <input type="checkbox"/> > 20 tahun / asli Natuna
Kecamatan tempat tinggal	_____
Frekuensi menggunakan transportasi laut	<input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Kadang-kadang (1–2×/tahun) <input type="checkbox"/> Rutin (>3×/tahun) <input type="checkbox"/> Sangat sering (>1×/bulan)

Bagian II — Variabel Transportasi Laut (X1)

Pernyataan berikut menyangkut SISTEM TRANSPORTASI LAUT di Kabupaten Natuna saat ini. Jawablah berdasarkan kondisi nyata yang Bapak/Ibu lihat.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
A. Sarana (Armada Kapal)						
1	Jumlah kapal yang melayani rute ke/dari Natuna mencukupi kebutuhan pergerakan barang dan penumpang.					
2	Kondisi fisik armada kapal yang beroperasi ke Natuna layak laut dan terawat.					
3	Ukuran/kapasitas muat kapal sesuai dengan volume kargo yang dibutuhkan masyarakat Natuna.					
4	Jadwal keberangkatan kapal dari/ke Natuna konsisten dengan jadwal yang diumumkan.					
B. Prasarana (Pelabuhan)						
5	Fasilitas dermaga di Pelabuhan Selat Lampa/Penagi mampu menampung kapal yang masuk.					
6	Pelabuhan Natuna dilengkapi gudang dan area sandar yang berfungsi dengan baik.					
7	Fasilitas bongkar-muat (crane, forklift) di Pelabuhan Natuna tersedia dan berfungsi.					
8	Akses jalan menuju Pelabuhan Natuna memadai untuk truk logistik.					
C. Jalur / Lintasan Pelayaran						
9	Jalur pelayaran ke Natuna dipetakan dengan jelas dan aman untuk dilintasi.					
10	Frekuensi pelayaran (mingguan/bulanan) memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.					
11	Sistem keselamatan jalur pelayaran (rambu laut, peta) berfungsi dengan baik.					
12	Cuaca buruk jarang mengganggu jadwal pelayaran ke Natuna. [R]					
D. Personil (SDM Pelaut & Pelabuhan)						
13	Awak kapal yang melayani rute Natuna memiliki kompetensi yang sesuai standar.					
14	Petugas Pelabuhan Natuna bertindak profesional dalam melayani pengguna jasa.					
15	Jumlah personil pelabuhan mencukupi untuk volume operasional harian.					
E. Organisasi Pengelolaan						
16	Operator/perusahaan pelayaran yang melayani Natuna memiliki manajemen yang tertib.					
17	Sistem tiket dan informasi pelayaran ke Natuna mudah diakses masyarakat.					
18	Koordinasi antara KSOP, operator kapal, dan pemerintah daerah di Natuna berjalan baik.					

Bagian III — Variabel Konektivitas Wilayah (X2)

Pernyataan berikut menyangkut KONEKTIVITAS antara pelabuhan Natuna dengan wilayah hinterland (daratan) dan antar pulau dalam Kabupaten Natuna.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
A. Konektivitas Transportasi Jalan ke Hinterland						
1	Jalan utama dari Pelabuhan Natuna menuju wilayah produksi (perikanan, pertanian) dalam kondisi baik.					
2	Tersedia armada angkutan darat (truk, mobil bak) yang cukup untuk mendistribusikan barang dari pelabuhan.					
3	Waktu tempuh dari pelabuhan ke pusat-pusat ekonomi Natuna wajar.					
4	Jalan poros antar kecamatan di Natuna terhubung satu sama lain. [R: ...sering terputus]					
B. Konektivitas Transportasi Penyeberangan Antar Pulau						
5	Jadwal kapal penyeberangan antar pulau di Natuna (Bunguran, Serasan, Subi, dsb.) teratur.					
6	Kapal/perahu penyeberangan antar pulau Natuna dalam kondisi layak.					
7	Tarif penyeberangan antar pulau di Natuna terjangkau bagi masyarakat.					
8	Frekuensi penyeberangan antar pulau cukup untuk kebutuhan harian masyarakat.					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	[ATTENTION CHECK] Untuk pertanyaan ini, mohon pilih jawaban 'Setuju' (S).					

Bagian IV — Variabel Kebijakan Pemerintah (X3)

Pernyataan berikut menyangkut KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH di Natuna terkait transportasi maritim dan pengembangan ekonomi. Jawablah berdasarkan PROSES dan KUALITAS kebijakannya — bukan dampak akhirnya.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
A. Goal (Kejelasan Tujuan Kebijakan)						
1	Tujuan kebijakan transportasi maritim Natuna dirumuskan secara jelas dalam dokumen resmi pemerintah.					
2	Target capaian kebijakan transportasi/ekonomi Natuna terukur (memiliki indikator kuantitatif).					
3	Tujuan kebijakan tersebut diketahui oleh masyarakat luas. [R]					
B. Plan (Kualitas Perencanaan)						
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna memiliki dokumen perencanaan transportasi maritim (RPJMD/Renstra) yang mutakhir.					
5	Perencanaan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat (Musrenbang, FGD).					
6	Perencanaan disertai alokasi anggaran yang realistis.					
C. Program (Implementasi Program)						
7	Program-program pembangunan transportasi maritim di Natuna dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal.					
8	Pelaksanaan program transportasi maritim sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.					
9	Program tersebut menggunakan anggaran sesuai dengan yang dialokasikan.					
D. Decision (Kualitas Pengambilan Keputusan)						
10	Pengambilan keputusan kebijakan transportasi/ekonomi di Natuna dilakukan secara transparan.					
11	Keputusan pemerintah didasarkan pada data dan kajian (bukan sekadar politik).					
12	Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.					
E. Effect (Pelaksanaan Evaluasi & Tindak Lanjut)						
13	Pemerintah secara berkala mengevaluasi pelaksanaan kebijakan transportasi/ekonomi Natuna.					
14	Hasil evaluasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses publik.					
15	Tindak lanjut perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.					

Bagian V — Variabel Ekonomi Kerakyatan (Z)

Pernyataan berikut menyangkut KONDISI EKONOMI KERAKYATAN di Natuna — yaitu tersedianya kesempatan kerja lokal, jaminan sosial, distribusi yang merata, peran pelaku ekonomi lokal, dan mekanisme pasar yang sehat.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
A. Kesempatan & Lapangan Kerja Lokal						
1	Saat ini terdapat banyak peluang kerja yang dapat diisi oleh putra-putri daerah Natuna.					
2	UMKM lokal Natuna mendapat dukungan kemudahan perizinan dari pemerintah.					
3	Masyarakat Natuna memiliki keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.					
B. Jaminan Sosial						
4	Layanan kesehatan dasar (Puskesmas, RSUD) di Natuna mudah diakses warga.					
5	Layanan pendidikan dasar dan menengah di Natuna tersedia merata di setiap kecamatan.					
6	Program perlindungan sosial (PKH, BPJS Kesehatan, dsb.) menjangkau warga miskin Natuna.					
C. Distribusi & Pemerataan						
7	Distribusi barang kebutuhan pokok merata sampai ke pulau-pulau terpencil di Natuna.					
8	Akses ekonomi (modal, pasar) merata antara desa dan kota di Natuna. [R: terpusat di kota]					
9	Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok antar kecamatan di Natuna. [R]					
D. Pelaku Ekonomi Lokal						
10	Koperasi dan usaha rakyat aktif beroperasi di Natuna.					
11	Pelaku usaha lokal memiliki akses ke perbankan dan lembaga keuangan.					
12	Produk lokal Natuna (perikanan, kerajinan) dipasarkan secara luas.					
E. Mekanisme Pasar yang Sehat						
13	Harga kebutuhan pokok di Natuna stabil dan wajar.					
14	Persaingan usaha di Natuna berlangsung secara sehat (tidak ada monopoli).					
15	Informasi harga dan ketersediaan barang transparan bagi konsumen Natuna.					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	[ATTENTION CHECK] Untuk pertanyaan ini, mohon pilih jawaban 'Tidak Setuju' (TS).					

Bagian VI — Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pernyataan berikut menyangkut PERTUMBUHAN EKONOMI yang Bapak/Ibu amati di Natuna — yaitu akumulasi modal/investasi, kualitas tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
A. Akumulasi Modal (Investasi & Aset Produktif)						
1	Dalam 5 tahun terakhir, investasi baru (swasta/pemerintah) masuk ke Natuna.					
2	Aset produktif (kapal nelayan modern, lahan terkelola, mesin) di Natuna bertambah.					
3	Pendapatan rumah tangga rata-rata di Natuna meningkat dibanding 5 tahun lalu.					
B. Pertumbuhan Penduduk & Tenaga Kerja						
4	Tingkat pengangguran di Natuna menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. [periksa data BPS]					
5	Tingkat pendidikan angkatan kerja Natuna meningkat.					
6	Migrasi keluar (anak muda meninggalkan Natuna) menurun. [R]					
C. Kemajuan Teknologi & Produktivitas						
7	Adopsi teknologi modern (mesin tangkap, alat olah perikanan, IT) di sektor produksi Natuna meningkat.					
8	Produktivitas per pekerja di sektor unggulan Natuna meningkat.					
9	Inovasi produk dan layanan baru muncul dari pelaku usaha lokal Natuna.					

Bagian VII — Pernyataan Tambahan

Pernyataan berikut berkaitan dengan aspek kehidupan lain di Natuna.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya puas dengan ketersediaan fasilitas olahraga publik di Natuna.					
2	Acara budaya dan festival di Natuna diselenggarakan dengan menarik.					
3	Saya sering menggunakan internet untuk mengakses hiburan.					

Penutup

Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini. Apabila terdapat masukan atau komentar tambahan, mohon dituliskan pada ruang di bawah ini.

Catatan untuk Peneliti (BUKAN bagian kuesioner)

Total item

Konstruk	Jumlah Item Lama	Jumlah Item Revisi
X1 Transportasi Laut	25	19
X2 Konektivitas	10	8
X3 Kebijakan Pemerintah	25	15
Z Ekonomi Kerakyatan	25	15
Y Pertumbuhan Ekonomi	9	9
Marker variable (CMB control)	0	3
Attention checks	0	2
TOTAL	94	71

Perubahan utama dari instrumen lama

- Item tidak lagi mengulang outcome anchor yang sama. Item X1 mengukur sistem transportasi laut itu sendiri (jumlah armada, kondisi kapal, fasilitas pelabuhan, kompetensi awak), BUKAN dampaknya pada pendapatan/kemiskinan/produksi.
- Item X3 mengukur KUALITAS PROSES kebijakan (kejelasan tujuan, kualitas perencanaan, ketepatan implementasi, transparansi keputusan, evaluasi), BUKAN tujuan kebijakan yang sama dengan Y.
- Item Z mengukur INDIKATOR ekonomi kerakyatan (UMKM, koperasi, distribusi, harga), BUKAN dampak ekonomi kerakyatan pada Y.
- Item Y mengukur KONDISI pertumbuhan ekonomi yang dapat diverifikasi (investasi, pendapatan rumah tangga, adopsi teknologi, produktivitas) — beberapa dapat di-cross-check dengan data BPS Natuna.
- Ditambahkan 5 item reverse-scored (ditandai [R]) untuk mendeteksi straight-lining (responden yang menjawab semua sama).
- Ditambahkan 3 item marker variable (Bagian VII) — konstruk yang TIDAK BERHUBUNGAN dengan model — sebagai kontrol common method bias mengikuti Lindell & Whitney (2001).
- Ditambahkan 2 attention checks untuk membuang responden yang asal-asalan menjawab.
- Item dirumuskan dalam bahasa yang lebih konkret dan spesifik untuk konteks Natuna (menyebut nama pelabuhan, kecamatan, jenis transportasi, dsb.) agar responden menjawab kondisi nyata, bukan abstraksi.